

АПОСТЕРИОРНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА ЧЕРЕЗ р. ВОЛГУ В г. ДУБНЕ

Бушанский Сергей Петрович, Центральный экономико-математический институт РАН, с.н.с., к.э.н., dbd-s@yandex.ru

Ключевые слова: строительство, инвестиции, мост, проект.

При составлении инвестиционных программ и при согласовании отдельных проектов с взаимозависимыми программными мероприятиями важно учитывать возможные ошибки в оценках стоимости, сроков реализации, других параметров мероприятий. Выявить закономерности ошибок можно на основе апостериорного анализа. Подобных исследований в России пока недостаточно. Несоответствие оценочной стоимости строительства на ранних предпроектных этапах в России и фактического объема финансирования в основном вызвано тремя причинами: 1) отсутствие детализации проектных решений, 2) изменение основных решений, 3) существенное несоответствие за отдельные года специальных поквартальных индексов изменений сметной стоимости и индексов цен в строительстве Росстата.

Рассмотрим мероприятие/проект строительства четырёхполосного мостового перехода через р. Волгу в г. Дубне (в створе ул. Вернова). Объект введен в эксплуатацию в конце 2018 г., через 2 года после начала строительства. Необходимость мероприятия вызвана затрудненными условиями движения в тоннеле под шлюзом и по верховой части плотины Ивановской ГЭС и скоплениями автомобилей на правом и левом берегу канала им. Москвы.

Предварительная стоимость мостового перехода в 2006 году оценивалась примерно в 100 млн долл. (Рац, Алексеева, 2018), что соответствует 2,7 млрд руб. по среднегодовому курсу доллара в 2006 г. или примерно 0,67 млрд руб. в так называемых базовых ценах на 01.01.2000 г. В начале проектирования объекта в 2007 г. стоимость оценивалась в 7,8 млрд руб. в ценах IV квартала 2006 г. (1,8 млрд руб. в базовых ценах), ориентировочный

год ввода в эксплуатацию – 2011 г. Проект включал две транспортные развязки, подходные эстакады и мост.

В ходе проектирования стоимость выросла до 17 млрд руб. в ценах 2007 г. (3,2 млрд руб. в базовых ценах) в связи с тем, что, во-первых, Главархитектура согласовала техзадание на проектирование при условии вантового моста, во-вторых, канал им. Москвы выдал технические условия с завышенными требованиями по ширине судоходного пролета (300 м вместо 160 м) и высоте моста (на 5 м выше) (Рац, Алексеева, 2018). По новому проекту балочного моста с отсутствием разноуровневых развязок (Капикян, Войцешук, 2019) стоимость объекта, согласно паспорту, уменьшилась до 9,5 млрд руб. в ценах февраля 2017 г. (1,21 млрд руб. в базовых ценах). В ценах дек. 2016 г. фактические капитальные вложения по объекту составили 9,1 млрд руб. (1,16 млрд руб. в базовых ценах) (табл.), что несколько меньше (на 4,1%) в сравнении с проектной сметой – из-за уменьшения суммы контракта (от 12.12.2016 г.) на строительство по итогам тендера с начальной цены 9,32 млрд до 8,75 млрд руб.

На рис. приводится изменение оценок сметной стоимости объекта (с НДС) в базовых ценах (на основе коэффициентов, публикуемых ежеквартально Минстроем). Для сравнения указан и фактический объем финансирования, пересчитанный в базовые цены на основе индексов цен на СМР, публикуемых Росстатом. Для Московской области после 2010 г. индексы цен на СМР растут заметно быстрее индексов изменения сметной стоимости.

Относительно первоначальных оценок в 2006 г. фактическая стоимость объекта выросла примерно в два раза (полагая, что «экономия» за счет исключения из проекта двух несложных развязок составила примерно миллиард рублей в ценах февраля 2017 г.). Разброс оценок существенный – максимальная оценка, уже после предварительного решения о строительстве, в 4,8 раза выше минимальной годом ранее. По-видимому, такой рост вызван оптимистическими ожиданиями относительно бюджетных возможностей в докризисный год.

Стоимость строительства мостового перехода, млрд руб.

Годы	Строительство, в ценах		Затраты на ПИР, экспертизу и аудит, в ценах		Всего по объекту, в ценах		Индексы пересчета затрат к декабрю 2016 г., %
	соотв. лет	дек. 2016	соотв. лет	дек. 2016	соотв. лет	дек. 2016	
Всего	9,25	8,62	0,47	0,46	9,71	9,08	
2015	–		0,24	0,26	0,24	0,26	92,6
2016	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	100,0
2017	3,64	3,49	–	–	3,64	3,49	104,2
2018	3,32	2,97	0,22	0,20	3,54	3,17	111,6
2019	0,79	0,66	0,00	0,00	0,79	0,66	120,0

Источники: Программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2020 гг., ред. от 25.10.2016 и 17.12.2019; индексы цен на СМР в области.

Рис. Изменение оценок сметной стоимости строительства мостового перехода в г. Дубне через р. Волгу, млрд руб. в ценах на 01.01.2000

В 2007 г. интенсивность движения в 2027 г. прогнозировалась равной 33,9 тыс. приведенных (к потоку легковых) автомобилей в среднегодовые сутки (согласно прогнозу НИиПИ МО), а в 2014 г. – 24,2 тыс. автомобилей в сутки в 2031 г. (Капикян, Войцещук, 2019), или примерно 30 тыс. в приведенных ед. Хотя объект введен в строй на 8 лет позднее, чем ожидалось пер-

воначально, прогноз на перспективный 20-й год от разработки проекта почти не поменялся. Такая инерционность характерна для «централизованных» расчетов, что парадоксально сочетается с применением сложных сетевых моделей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Из истории моста», интервью с А.А. Рацем, подготовила И. Алексеева // Подмосковное наследие. 2018. Вып. № 24 (79).
2. Капикян А.А., Войцещук Н.А. Строительство мостового перехода через р. Волга в г. Дубна Московской области // Интернет-журнал «Транспортные сооружения». 2019. Т. 6. № 3.